

ZAMONAVIY ONLAYN OLIY TA'LIMDA MULTIMEDIA
TEKNOLOGIYALARI

Sh.Sadullayeva¹, T.Ibragimova²

¹ Belarus - O'zbekiston qo'shma tarmoqlararo amaliy texnik kvalifikatsiyalar instituti ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha direktor o'rinbosari.

Elektron pochta : sh.sadullayeva@sbumiptk.uz

²Assistent o'qituvchi, Toshkent shahridagi Perfect universiteti

Annotatsiya. Maqolada zamonaviy onlayn oliy ta'limda multimedia texnologiyalarining dolzarbligi muhokama qilinadi. Ta'limga multimedia texnologiyalarini joriy etish zarurati ta'lim sifatiga qo'yiladigan zamonaviy talablar, o'quvchilar va o'qituvchilarning ehtiyojlari bilan bog'liq. Auditoriya soatlari hajmini qisqartirish tendentsiyasi kuzatilayotgan sharoitda multimedia texnologiyalaridan foydalanish, ehtimol, talabaga tobora ortib borayotgan axborot hajmini samarali yetkazishning yagona imkoniyatiga aylanmoqda.

Kalit so'zlar: multimedia, multimedia texnologiyalari, onlayn ta'lim, ta'limni kompyuterlashtirish, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, onlayn platforma

Kirish

Bugungi kunda jamiyat taraqqiyoti kashfiyotlar va o'zgarishlarning yuqori tezligi va dinamikasi bilan ajralib turadi. Oliy ta'lim muassasalari jamiyatni axborotlashtirish tizimida muhim rol o'ynaydi, chunki ular faoliyatining yetakchi vazifalaridan biri bilim va ma'lumotlarni kelajak avlodga yetkazishdir. Shu bilan birga, universitet an'anaviy xarakterni, bilimlarni klassik shaklda keksa avloddan yoshlarga yetkazuvchi va zamonaviy xususiyatni o'zida mujassam etgan, yangi texnologiyalarga yo'naltirilgan va jamiyatning hozirgi kashfiyoti va o'zgarishlari, shu jumladan so'nggi bir necha yil ichida tez sur'atga ega bo'lgan onlayn platformalardan foydalanish. 2020 yilgi pandemiya masofaviy ta'limning

ahamiyatini aniq ko'rsatdi va foydalanuvchilar tobora ko'proq qulaylik va bilim olish jarayonini boshqarish qobiliyatiga e'tibor qaratib, onlayn ta'limni tanlamoqda.

Oliy ta'lim muassasalarida o'qitish amaliyotida onlayn ta'lim shaklini qurish va qo'llash juda ko'p masalalarni hal qilishni talab qiladi, jumladan: ta'lim jarayonining samaradorligi va sifatini qanday yo'qotmaslik, qanday qilib fikr-mulohazalarni yo'qotmaslik, onlayn makondagi o'quv auditoriyasidan, o'quvchilardan olingan ma'lumotlarga qiziqishni qanday saqlab qolish, ta'lim muammolarini hal qilishda o'quvchilarning mustaqilligi va tashabbuskorligini rivojlantirish va boshqalar. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bu masalalarni hal etishda yordamchiga aylanmoqda va istiqbollilar qatorida biz zamonaviy onlayn ta'limda multimedia texnologiyalarini o'rganishni taklif qilamiz.

Asosiy qism

"Multimedia" atamasi lotincha multum ("ko'p") va media ("vosita") so'zlaridan kelib chiqqan. Shuning uchun "multimedia" atamasining bevosita ma'nosi "ko'p axborot vositalari"dir. Ushbu tushuncha boshqa qo'llash sohaslariga: texnologiya, madaniyat, ta'lim va boshqalarga informatikadan kelganligi umumiy qabul qilinadi, va ushbu vositani qo'llashning o'ziga xos sohasi, maqsadi va foydalanish joyiga muvofiq, ushbu toifaning mohiyatini tushunish ham o'zgaradi.

1945 yilda amerikalik olim Vanniver Bush xotirani tashkil etishning tubdan yangi konsepsiyasini - MEMEXni taklif qildi. Ushbu konsepsiyaga ko'ra, qidiruv formati avvalgidek rasmiy xususiyatlarga ko'ra emas, balki semantik mazmuniga ko'ra joriy etish orqali soddalashtirilgan. Bu gipermatn tizimini (matnli materiallar kombinatsiyasi bilan ishlash tizimi) va gipermediani (grafika, ovoz, video va animatsiya kombinatsiyasi bilan ishlaydigan tizim) birlashtirgan zamonaviy multimedia texnologiyalari paydo bo'lishining g'oyaviy asoschisi bo'ldi [1]. An'anaviy ravishda ushbu bosqich multimedia texnologiyalari rivojlanishining umumiy davriyligida birinchi hisoblanadi va u 1960-yillargacha davom etadi.

Ikkinchi bosqich inson hayotining turli sohalarida qo'llaniladigan multimedia ilovalarining faol rivojlanishi bilan tavsiflanadi. Jamiyat multimedia texnologiyalarining san'at, madaniyat, ta'lim va hokazo kabi turli sohalardagi imkoniyatlarini to'liq aniqlay va his qila boshlaydi.

1975 yildan multimedia texnologiyalari rivojlanishining uchinchi bosqichi boshlanadi: multimedia texnologiyalari keng tarqaladi, ular bir nechta turli ommaviy axborot vositalarini: matn, grafika, raqamlashtirilgan nutq, ovozli yozuvlar, fotosuratlar, animatsiya, videokliplar va b. o'z ichiga olgan [2].

1976 yildan boshlab shaxsiy kompyuterlarning tez yaratilishi va tarqalishi tarixi S. Voznyak va S. Jobs tufayli boshlandi. Bu multimedia texnologiyalarini joriy qilish uchun muhit yaratish uchun katta turtki bo'ladi.

Multimedia texnologiyalari rivojlanishining yangi bosqichi, jumladan, ularning gumanitar fanlarda qo'llanilishi, shubhasiz, 80-yillar oxirida amerikalik kompyuter olimi B.Geyts va uning Microsoft kompaniyasi nomi bilan bog'liq. Hozirgi vaqtda, to'rtinchi bosqichda (XX asrning 90-yillari boshlari - 21-asr boshlari) insoniyat hayoti va faoliyatining turli sohalarida muvaffaqiyatli qo'llanilayotgan multimedia texnologiyalari yanada faol rivojlanmoqda.

"Multimedia" tushunchasining etimologiyasini tahlil qilsak, umumiy qabul qilingan ta'rif yo'qligini ko'ramiz. Bu multimediyaga texnologiyalarining keng ko'lamli ilovalarga ega ekanligi va turli xil o'ziga xos vazifalar va funkcionallik bilan tavsiflanishi bilan izohlanadi. Biroq, multimedia texnologiyalari qaysi sohada qo'llanilishidan qat'i nazar, ularning asosiy xususiyati "bir nechta usulda muloqot qilish qobiliyatidir" [3].

Dastlab multimedia texnologiyalari informatika fanining bir tarmog'i sifatida taqdim etilgan bo'lsa, keyinchalik ular rivojlangan sari multimedia texnologiyalari madaniy sohada, jumladan, san'at, kino va musiqada ham rivojlandi.

1988 yilda yangi texnologiyalarni joriy qilish va ulardan foydalanish bilan shug'ullanadigan eng yirik Evropa komissiyasi multimedia texnologiyalarining maqsadini tushunishni kengaytirdi va uni tasvirlar, matnlar, tovushli ma'lumotlar,

video, animatsiya va boshqa vizual effektlar bilan jumladan, interaktiv interfeys va boshqa boshqaruv mexanizmlarini o'z ichiga olgan mahsulotni yaratishda taqdim etdi.

S.G.Grigoryev multimediani "... foydalanuvchiga, demak, o'quvchi, tinglovchi va tomoshabinga eng samarali ta'sir ko'rsatish maqsadida turli dasturiy ta'minotni o'z ichiga olgan axborot texnologiyalarining butun majmuasi" deb ta'riflaydi [4]. Ushbu pozitsiya bizga multimedia texnologiyalarini ta'limga faol kiritishning dolzarbligiga ishonch bag'ishlaydi. Ta'limda multimedia texnologiyalaridan foydalanish o'qitiladigan ma'lumotlarning vizual-og'zaki shaklda qo'shimcha jozibadorligini yaratish, shuningdek, turli xil ta'lim uslublarini va talabalarning tasavvurlarini hisobga olgan holda uning mavjudligi va idrok etish sifatini oshirish orqali o'quv materialining samaradorligini oshirishga imkon beradi [5].

Shaxsiy foydalanuvchilarga qaratilgan birinchi multimedia mahsulotlari yaratilgan. Biroq, 2000-yillarning boshlariga qadar multimedia texnologiyalaridan na individual iste'mol nuqtai nazaridan, na umumiy kasbiy va ta'lim nuqtai nazaridan faol foydalanilmagan.

2000-yillarning boshlariga kelib xorijiy universitetlar masofaviy ta'limni rivojlantirish tendentsiyasini belgilab berdi, bu, albatta, universitet auditoriyasining chegaralarini kengaytirish va dunyoning istalgan nuqtasidan odamlarni o'qishga jalb qilish imkonini berdi. 2020 yilga kelib, pandemiya kelishi va yangi turmush sharoitlariga tez moslashish zarurati tufayli mamlakatimizdagi deyarli barcha oliy o'quv yurtlari katta yo'qotishlar va xavf-xatarlarsiz butun ta'lim jarayonini tezkorlik bilan onlayn formatga o'tkazishga muvaffaq bo'ldi. Bunga, jumladan, allaqachon tayyorlangan va sinovdan o'tgan onlayn ta'lim platformalari (masalan, Moodle), maxsus kompyuter o'qitish va test dasturlari yordam berdi. Shunday qilib, qo'shimcha o'qitish vositalarining yordamchi roolidan ta'lim sohasidagi multimedia texnologiyalari asosiy vositaga aylandi. Oliy ta'lim tizimi va alohida

fanlarni o'qitishda multimedia texnologiyalarining mohiyati va imkoniyatlarini ochib berilib, ularni aniq pedagogik vaziyatlarda qo'llash ta'minlanmoqda.

Xulosa

“Multimedia texnologiyasi” atamasi o'zining video va musiqa kabi asl komponentlaridan zamonaviy ilovalar, multimedia muhitiga integratsiyalashgan dasturlarga aylandi. Bugungi kunda universitetning onlayn ta'limidagi multimedia texnologiyalari o'quv jarayonini tashkil etish, o'quv materialini taqdim etish va bilimlarni nazorat qilishning samarali usuli hisoblanadi.

Shu bilan birga, multimedia texnologiyalari o'quv jarayonini o'qituvchi va o'quvchining faol o'zaro ta'siridan mahrum etmaydi, balki ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilari muloqotiga interaktivlik va dinamika qo'shadi. Multimedia texnologiyalari o'quv materialini taqdim etishning turli javhalarini birlashtiradi va bu talabalarning axborotni idrok etish xususiyatlarini hisobga olgan holda onlayn ta'limda shaxsiy-individual yondashuvni yanada muvaffaqiyatli amalga oshirishga imkon beradi.

Adabiyotlar:

1. История развития средств мультимедиа
<https://www.timetoast.com/timelines/9d49ef40-b8fe-4c08-95db-9bdbecbe14ef>.
2. Электронный учебник по дисциплине «Использование информационных технологий в социальной сфере» / Авт.-сост. В. В. Соломатова. Тула: ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 2005.
3. Izotov I. V. History of the introduction of multimedia technologies in the educational process of secondary schools. Young scientist, 2009, no. 11(11), pp. 279—282.
4. Grigoriev S. G., Grinshkun V. V. Informatization of education. Fundamentals. 2008. pp. 286—292.

5. Бент Б. Андресен, К. Мультимедиа в образовании.

Специализированный учебный курс // М.: Обучение-сервис, 2005.

216 с.

